

“KASRLAR” MAVZUSINI O‘QITISHDA “BUMERANG” TEXNOLOGIYASI

O‘ktamova Ferangiz Shuhratovna

Buxoro pedagogika instituti talabasi

ferangizuktamova31@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada “Kasrlar” mavzusini “Bumerang” texnologiyasi yordamida o‘qitish usuli yoritilgan. “Bumerang” texnologiyasi turli mazmun va harakterga (muammoli, munozarali, turli mazmunli) ega bo‘lgan mavzularni o‘rganishda qulay bo‘lib, o‘z ichiga og‘zaki va yozma ish shakllarini qamrab oladi hamda bir mashg‘ulot davomida har bir ishtirokchining turli topshiriqlarni bajarishi, navbat bilan o‘quvchi yoki o‘qituvchi rovida bo‘lishi, kerakli ballni to‘plashiga imkoniyat beradi, o‘quvchilarni mashg‘ulot jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o‘rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so‘zlab bera olish, fikrini erkin bayon eta olish hamda bir dars davomida barcha o‘quvchilarni baholay olishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Kasr tushunchasi, “Bumerang” texnologiyasi, dars, o‘quvchi, o‘qituvchi, mavzu, baholash, gurux, o‘quv materiallari.

BOOMERANG TECHNOLOGY IN TEACHING FRANCTIONS

Uktamova Ferangiz Shuhratovna

Student of Bukhara pedagogical institute

ferangizuktamova31@gmail.com

Annotation: The article describes how to teach "Francies" using Boomerang technology. Boomerang technology is convenient for the study of topics with different content and character (problematic, controversial, different meanings), including oral and written forms of work, and during one session each allows the participant to perform various tasks, in turn in the role of a pupil or teacher, to collect the required score, to teach pupils in the classroom, outside the classroom to work with different literature, texts, memorize the studied material, so to be able to express themselves freely and to evaluate all pupils during a lesson.

Keywords: Concept of francies, Boomerang technology, lesson, pupil, teacher, topic, assessment, group, teaching materials.

Hozirgi vaqtda ilg‘or pedagogik texnologiyalar (interfaol usullar) mashg‘ulot turlari ko‘p bo‘lib, ularni dars mavzusining xususiyatlari hamda ko‘zda tutilgan maqsadlarga muvofiq tanlanadi va tegishlicha tayyorgarlik ko‘riladi. Bu matematika

fani darslarini o‘tishda juda muhim hisoblanadi. Bunda o‘quvchilarning tayyorgarliklariga o‘ziga xos talablar qo‘yiladi. Xususan: mashg‘ulotda faol ishtirok etish uchun zarur bilimlarni o‘zlashtirganlik, muloqotga tayyorlik, o‘zaro hamkorlikda ishlash, mustaqil fikrlash, o‘z fikrini erkin bayon qilish va himoya qila olish ko‘nikmalari va boshqalar ...

Otilgan buyumning otuvchiga qaytib kelishini ta‘minlovchi o‘roqsimon otish quroliga bumerang deyiladi. Ta‘limda bumerang metodining ma‘nosi pedagog tomonidan tashlangan muammoli masala yoki mavzuning o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan holda o‘qituvchiga og‘zaki yoki yozma shaklda qaytishidan iborat.

1. Darsda o‘rganiladigan mavzuning rejasida 4 ta qism mavzular bo‘lsa, o‘quv xonasidagi o‘quvchilar ham 4 guruhga ajratiladi. Rejadagi birinchi qism mavzu o‘qituvchi tomonidan tayyorlangan javoblari bilan birinchi guruh o‘quvchilarining har biriga taqdim etiladi. Shu tariqa rejadagi boshqa qism mavzular ham javoblari bilan birgalikda o‘ziga mos nomerdagi guruhlarining o‘quvchiriga tarqatiladi. Har bir guruhdagi o‘quvchilar o‘zlariga javoblari bilan taqdim etilgan bitta qism mavzuni o‘qituvchi tomonidan belgilangan reglamentda o‘rganib chiqadilar.

2. Shundan keyin 4 guruh o‘quvchilari aralashtirilib, yangi tarkibdagi 4 guruh tashkil etiladi. Bu yangi guruhlarining har birida dastlabki 4 guruhlarining barchasidan bir nechtadan o‘quvchilarning ishtirok etishiga erishiladi. Natijada butun o‘quv materialini yaxlit jamoa bo‘lib o‘rganish imkoniyati tug‘iladi. Muhimi, o‘quvchilarda o‘quv materialini mustaqil o‘rganish, hamkorlikda ishlash, bilganlarini boshqalarga tushuntira bilish ko‘nikma va malakalari shakllanadi.

3. O‘qituvchi tomonidan belgilangan reglamentda mavzuni jamoa bo‘lib o‘rganish yakunlangach, o‘quvchilar dastlabki guruhlariga qaytishadi va savol-javoblar boshlanadi. O‘qituvchining tashkilotchiligi asosida savollar boshqa guruhlar tomonidan bitta jamoaga beriladi. Jamoa ichidan o‘zlari tanlagan bir o‘quvchi sheriklarining to‘plagan ballarini yozib, jamlab, natijalarini o‘qituvchiga topshiradi. Barcha guruhlar shu tarzda savol-javobdan o‘tkaziladi. Bunda qo‘yilgan savolga to‘g‘ri javob bergan o‘quvchiga 3 ball, to‘g‘ri qo‘shimcha qilganga 2 ball, to‘g‘ri replika qilganga 1 ball, umuman fikr bildirmaganga 0 ball qo‘yiladi.

4. Har bir guruh mavzu bo‘yicha o‘zlari bittadan savol tuzib, unga javob berishni boshqa jamoalarga taklif etadi. To‘g‘ri javob bergan jamoaning umumiy balliga 3 ball qo‘shilib, boshqalarga 0 ball qo‘yiladi. Hech kim javob bera olmasa, savolni tuzgan jamoaning o‘zi javob bersa, ularning umumiy balliga 3 ball qo‘shib qo‘yiladi.

5. Endi har bir o‘quvchini baholash uchun ularga mavzu bo‘yicha oldindan tayyorlangan test topshiriqlari tarqatiladi. Bir guruhning ish natijalarini boshqa jamoa o‘quvchilari tayyor javoblar asosida tekshirib, o‘qituvchi tomonidan taqdim etilgan shkala bo‘yicha ball qo‘yiladi.

6. Dars o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilar ishtirokida mustahkamlanadi va umumlashtiriladi. Guruhlar va o‘quvchilarga to‘plangan ballar e‘lon qilinib, rag‘batlantirish amalga oshiriladi. Kelgusi dars uchun kerak bo‘ladigan topshiriq va vazifalar shakllantiriladi.

Guruh o‘quvchilarining tayyorgarlik darajasiga, o‘quv materiallarning hajmi, oson yoki qiyinligiga bog‘liq ravishda dars vaqtida yetishmovchilik kutilsa, to‘rtinchi bosqichni o‘tkazmaslik mumkin.

Bumerang texnologiyasini o‘tkazish bosqichlari

1–bosqich. Guruh o‘quvchilari 4–5 kishidan iborat kichik guruhlariga bo‘linadi; - o‘qituvchi har bir guruh va uning har bir a‘zosiga mustaqil o‘rganish, fikrlash va yodda saqlab qolish uchun alohida–alohida aniq yozma tarqatma material beradi. Ularning soni guruhlar va o‘quvchilar soniga bog‘liq. Agar 5 ta kichik guruh bo‘lsa, u holda umumiy mavzu 5 ta kichik mavzularga bo‘linib har bir guruhga beriladi;

- faoliyat samarali bo‘lishi uchun har bir guruhga berilgan mavzudan har bir o‘quvchiga beriladi. Shunday qilib, 5 ta guruh umumiy mavzu asosida 5 xil mavzuga, har bir o‘quvchi esa o‘z guruhiga tushgan mavzuga ega bo‘ladi.

Namuna sifatida “Kasrlar” mavzusini 5 ta qismga ajratib kichik guruhlariga tarqataylik:

1. Kasr tushunchasi va turlari;
2. Kasrlarni taqqoslash;
3. Kasrlarni soddalashtirish va kengaytirish;
4. Kasrlar ustida arifmetik amallar;
5. Kasrning amaliy tadbiqi.

2-bosqich. Guruhlarga berilgan mavzuni guruh a‘zolari yakka tartibda alohida o‘rganishlari, mavzuni eslab qolishlari, keyin esa kerak bo‘lsa boshqalarga yoki o‘qituvchiga gapirib berishlari, iloji boricha mavzuni o‘zlashtirib olishlari kerakligini o‘qituvchi uqtiradi va tayyorgarlik uchun mavzuni katta yoki kichikligiga qarab 10-15 daqiqacha vaqt beradi. O‘zi esa guruh va o‘quvchilarning ish faoliyatini kuzatadi.

3-bosqich. O‘qituvchi oldindan tayyorlab qo‘yilgan raqamlar yozilgan kichik qog‘ozlar bilan xar bir guruh yoniga kelib guruh a‘zolaridan ushbu qog‘ozlardan bittadan raqam tortib olishlarini so‘raydi (qog‘ozlar soni guruhdagi o‘quvchilar soniga bog‘liq, masalan guruhda 5 kishi bo‘lsa, qog‘ozdagi raqamlar 1,2,3,4,5 etib tayyorlanadi. Kichik guruhlardagi barcha o‘quvchilar raqamlar yozilgan qog‘ozdan olishlari kerak. Nechta guruh bo‘lsa, shuncha guruh a‘zolari soniga qarab raqamlar yozilgan qog‘ozlar tayyorlanadi.

O‘qituvchi raqamlar bo‘yicha o‘quvchilardan yangi guruhlar tuzishlarini so‘raydi. Masalan, hammada 1-raqamini olganlar bitta yangi guruh, 2-raqamlilar ikkinchi, 3-raqamlilar uchinchi guruhni, 4-raqamlilar to‘rtinchi guruhni, 5-raqamlilar

beshinchi guruhni tashkil etishlarini so‘raydi. Guruh a‘zolari yangi guruhga o‘zlari bilan o‘rgangan mavzularini ham olib o‘tishadilar.

4–bosqich. Raqamlar bo‘yicha yangi guruhlar tuzilganda har bir yangi guruhda avvalgi guruhlardan bittadan vakillar o‘z–o‘zidan to‘planib qoladi, ya‘ni 5 xil mavzu o‘rganilgan bo‘lsa, bu yangi guruhda har bittasidan bittadan vakil to‘planadi, umumiy mavzu bo‘yicha 5 o‘quvchi va 5 xil mavzu to‘planadi.

5–bosqich. Yangi tuzilgan guruhning har bir a‘zosi endi o‘ziga 2 ta vazifa, ya‘ni o‘qituvchi va o‘quvchi vazifasini oladi va quyidagicha faoliyat ko‘rsatadi: -o‘qituvchi (o‘rgatuvchi) sifatida, o‘zi avval o‘rgangan materialni gapirib beradi, o‘zi mustaqil o‘rgangan materialning asosiy joylariga barchaning diqqatini jalb qiladi, boshqa guruh a‘zolarining tushunish va o‘zlashtirish qobiliyatlarini tekshiradi.

-o‘quvchi sifatida, guruh a‘zolarining navbatma–navbat so‘zlab, tushuntirayotgan, gapirayotgan mavzularini eshitadi, tahlil qiladi, fikrlaydi va yodda saqlab qolishga harakat qiladi.

-o‘qituvchi esa ularga o‘z mavzularini faqat so‘zlab berishlari kerakligini uqtiradi va bunga 20 daqiqacha vaqt beradi (mavzu hajmiga va umumiy mavzuning qiyin, osonligiga qarab vaqt ajratiladi).

Bu bosqichda trening boshlanishida tarqatilgan barcha material o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan hisoblanadi.

6–bosqich. Guruhdagilar bir–birlariga o‘z matnlarini gapirib berib, barchalari ushbu matnlarni bilib olishgach, o‘qituvchi o‘rganilgan material guruh a‘zolari tomonidan qanchalik o‘zlashtirib olganini tekshirib ko‘rish uchun har bir guruh a‘zolarining bir–birlariga o‘z mavzularidan kelib chiqqan holda savollar berishlari mumkinligini tushuntiradi. Shunday qilib, guruh ichida ichki nazorat, ya‘ni savol–javob orqali o‘tkaziladi. Bu esa guruhdagi o‘quvchilarni bir–birlariga so‘zlab bergan materiallarini boshqalar tomonidan o‘zlashtirilganlik darajasini aniqlashga, o‘zining bilimini yanada mustahkamlashiga yordam beradi.

7–bosqich. O‘qituvchi barcha o‘quvchilarni yana qaytadan avvalgi joylariga qaytishlarini so‘raydi, ya‘ni o‘quvchilar yana mashg‘ulot boshlanishidagi guruhlariga qaytadilar.

8–bosqich. O‘qituvchi o‘quv xonasidagi o‘quvchilarning barchasi hammaga tarqatilgan yozma materiallar bilan tanish ekanliklari, ular haqida to‘liq ma‘lumotga ega bo‘lganliklarini hisobga olgan holda, har bir o‘quvchidan o‘rganilgan materialni so‘rashi mumkinligini aytadi.

9 – bosqich. O‘quvchilarga tarqatilgan o‘quv materialining ular tomonidan qay darajada o‘zlashtirilganligini aniqlash maqsadida o‘qituvchi to‘quvchilarning nazorat savollariga bergan javoblarini reyting ballari orqali baholashini tushuntiradi, masalan, savollarga berilgan javoblar– agar to‘liq javob bo‘lsa – 3 ball, qo‘shimcha qilinsa – 2 ball, o‘tirgan joydan luqma tashlansa – 1 ball, javob berilmasa -0 ball bilan

belgilanadi. Baho sistemasida - to‘liq javob uchun 5 baho, qo‘shimcha uchun 4 baho, luqma tashlansa 3 baho, javob bermasa 2 baho qo‘yishni belgilash mumkin.

Guruh a‘zolarining javoblarini yuqorida ko‘rsatilgan tartibda baholash, ballarni qo‘yib borish, umumlashtirish uchun har bir guruh o‘ziga guruh qatnashchilaridan birini “hisobchi” etib tayinlashi mumkin (“hisobchi” ham davrada bo‘layotgan savol-javoblar muloqotida ishtirok etadi).

10 – bosqich. O‘qituvchi tarqatma materiallar asosida tuzilgan savollar (5–6 ta) bilan o‘quvchilarga murojaat qiladi (savollar iloji boricha hamma mavzularga tegishli bo‘lgani ma‘qul, shuningdek, o‘qituvchi o‘quv xonasidagi barcha o‘quvchilarni javob berish uchun qamrab olishga harakat qiladi).

Savollardan namunalar:

1. Kasrni ulush orqali ifodalashning algebraik ko‘rinishini ko‘rsating.
2. Kasrni surat va maxrajiga bir xil son qo‘shilsa, natijaviy kasr dastlabki kasrdan qancha farq qiladi?
3. Kasrni qisqartirish va kasrlarni bo‘lish orasidagi munosabatni tushuntiring.
4. Butun sonni o‘nli kasrga bo‘lish qoidasini tushuntiring.
5. 2,73 davriy kasr bo‘ladimi? Agar davriy kasr bo‘lsa sof davriy kasrmi yoki aralash davriy kasrmi?

Belgilangan savollarga javob berish tugagach, o‘qituvchi doskaga guruhlar tomonidan to‘plangan ballarni yozadi va mashg‘ulotning keyingi bosqichiga o‘tadi.

11–bosqich. O‘qituvchi har bir guruhni o‘z yozma materiallarining mazmunidan kelib chiqqan holda bittadan savol tayyorlashlari kerakligini aytadi va guruhlariga savol tuzishlari uchun 5 – 7 daqiqa vaqt ajratadi.

12–bosqich. Guruhlar bir–birlariga savollar beradilar, guruhlardagi “hisobchilar” esa guruh a‘zolarining javoblarini yuqorida belgilangan tartibda baholab boradilar. Javoblar to‘g‘ri bo‘lsa, savol bergan guruh javobni to‘ldirmaydi.

13–bosqich. O‘qituvchi guruh a‘zolari to‘plagan ballarni yana bir marta doskaga yozadi va to‘plangan ballar (baholar)ning umumiy qiymatini aniqlaydi. To‘plangan ballar (baholar)ning umumiy qiymati barcha guruh a‘zolariga teng bo‘linadi (kelishganlik asosida).

Izoh: agar to‘plangan ballarni guruh a‘zolariga teng bo‘lishda o‘quvchilar tomonidan norozilik bo‘lsa, ya‘ni ba‘zi guruh a‘zolari guruhning faoliyatida faol ishtirok etib, umumiy jamoaviy faoliyatda passiv bo‘lgan bo‘lishsa, yoki umuman ishtirok etmagan, qiziqmagan bo‘lishsa, bunday holatda vaziyatni yechishni guruh a‘zolariga yuklatiladi. Guruhning yechimi to‘g‘ri hisoblanadi, yoki o‘qituvchi o‘z fikrini bildirishi mumkin, chunki u dars jarayonida o‘quvchilarning javoblari, faol yoki passivliklarini kuzatib boradi.

Umuman olganda, agar talaba faollik ko‘rsatmagan, yoki savol – javoblarda ishtirok etmagan bo‘lsa ham uning shu dars jarayonida biron narsani eslab qolib

o‘zlashtirganini hisobga olgan holda unga eng kichik ball berilishi mumkin. Bu o‘quvchini keyinchalik shu shakldagi darslarda faolroq bo‘lishga undaydi. Yuqoridagi kabi vaziyat vujudga kelsa uning yechimini har bir o‘qituvchi sharoitga qarab o‘zi hal etishi yoki guruh, jamoaga tashlashi mumkin.

Ba’zida guruhning “hisobchilari” ballarni qo‘yishda noaniqlik yoki qo‘shib yozishlari mumkin, natijada, ba’zi guruhlarning umumiy to‘plangan ballari boshqa guruhlarnikidan juda kam farq qilishi mumkin. O‘quvchilarning haqqoniy baholanishlari ularning tanlangan “hisobchi”lariga bog‘liq ekanligini o‘qituvchi oldindan eslatib o‘tadi. Agar umumiy to‘plangan ballarni guruh a’zolariga taqsimlaganda shu mashg‘ulot uchun belgilangan maksimal balldan ortib ketgan bo‘lsa, u holda shu mashg‘ulot uchun kerakli ballni olib qolib, ortiqchasini keyingi mashg‘ulotlarga yoki yakuniy nazoratga o‘tkazish mumkin.

14-bosqich. Har bir o‘quvchiga ballar qo‘yilgach o‘qituvchi mashg‘ulotga yakun yasaydi.

O‘quvchilarning faoliyatiga baho beradi, berilgan javoblarga o‘z fikrini bildiradi va quyidagi jadvalni to‘ldirishadi:

B	B	B

15-bosqich. O‘qituvchi o‘quvchilarning javoblarini diqqat bilan tinglab ularga minnatdorchilik bildiradi va mashg‘ulotni yakunlaydi.

Mazkur texnologiya bir mashg‘ulot davomida o‘quv materialini chuqur va yaxlit holatda o‘rganish, ijodiy tushunib yetish, erkin egallashga yo‘naltirilgan.

Maqolada keltirilgan texnologiya yordamida darslarni samarali tashkil qilish mumkin[1-14]. O‘quv mashg‘uloti davomida o‘quvchilarning qiziqishlarini orttirish maqsadida turli zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish tavsiya etiladi. Zamonaviyo ta’lim texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning nafaqat fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradib balki ularning chuqur bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Курбонов Г.Г. Преимущества компьютерных образовательных технологий при обучения темы скалярного произведения векторов. Вестник наука и образования. 2020. №16(94). Часть.2. стр 33-36.
2. T Rasulov, A Rashidov [The usage of foreign experience in effective organization of teaching activities in Mathematics](#) International journal of scientific & technology research 9 (4), 3068-3071

3. ХР Расулов, АШ Рашидов Организация практического занятия на основе инновационных технологий на уроках математики Наука, техника и образование, 29-32

4. Курбонов Г.Г. Интерактивные методы обучения аналитической геометрии: метод case study. Наука, техника и образования. 2020. №8(72). стр 44-47.

5. A.Sh.Rashidov. Development of creative and working with information competences of students in mathematics. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8:7 (2020), Part II, pp. 10-15.

6. A Rashidov [Development of creative and working with information competences of students in mathematics](#) European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 8 (3), 10-15

7. Курбонов Г.Г., Зокирова Г.М., Проектирование компьютерно-образовательных технологий в обучении аналитической геометрии. Science and education. 2:8(2021), Pp. 505-513.

8. Rashidov A.SH. Ta’lim tzimida smart-auditoriyadan foydalanib o’quv mashg’ulotlari samaradorligini oshirish. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar, 2022. №3. 134-137 b.

9. Расулов Х.Р., Раупова М.Х. Математические модели и законы в биологии // Scientific progress, 2:2 (2021), p.870-879.

10. Rashidov A.SH. Ijtimoiy-gumanitar ta’lim yo’lanilishi talabalari uchun matematik fanlar bo’yicha amaliy mashg’ulotlarni o’tkazish. Science and Education 2(9) (2021), 283-291 b.

11. RA Sharipovich [Teaching the subject of drafting polyhedra and their simple sections using interactive methods](#) International Scientific Research Journal - Impact Factor: 7.565 10 Issue

12. A.Sh.Rashidov. Use of differentiation technology in teaching mathematics. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8:3 (2020), Part II, pp. 163-167.

13. A.Sh.Rashidov. Interactive methods in teaching mathematics: CASE STUDY method. XXXIX Международной научно- практической заочной конференции «Научные исследования: ключевые проблемы III тысячелетия» (Москва, 2-3 августа, 2020 года) сс.18-21.

14. Kurbonov G.G., Istamova D.S., The Role of Information Technology in Teaching Geometry in Secondary Schools. Scientific progress. 2:4(2021), Pp. 817-822.